

vakillari (4)dan iborat. Haqiqatan ham (4) ning har qanday ikkitadan elementi modul bo'yicha taqqoslanuvchi emas. (3) sinfnig (4) ga kirmagan har bir elementi uchun (4) dan shunday element topiladiki, ularning ayirmasi ga bo'linadi. Shuning uchun ular bitta sinfnig vakillari hisoblanadi. Demak, bo'lsa, (1) taqqoslama (4) orqali aniqlanuvchi ta yechimga ega ekan. Yuqoridagilarga asosan quyidagi xulosalarni yoza olamiz: Xulosalar: 1. Agar bo'lsa, (1) ning yechimi mavjud va yagonadir. 2. bo'lib, a) chin bo'lsa, yechim mavjud emas; v) chin bo'lsa, (1) taqqoslama ta yechimga ega. Misollar.1. bo'lgani uchun yechim yagona bo'ladi. modul bo'yicha chegirmalarning to'la sistemali dan iborat. Bevosita tekshirib ko'rish bilan yechim ekanligiga ishonch hosil qilamiz.2. ; lekin bo'lgani uchun bu taqqoslama yechimga ega emas. $axbmy=()abmddd\wedge\Rightarrow bd\times bdbdb=d11,(\text{mod })axbm\equiv 11(,)$
 $1am=1m0x0101(\text{mod }),xxmxxkmc\Rightarrow = +\in m11 \quad 1 \quad 111 \quad 11\dots, \dots,(1)$
 $\dots, xmxxmxdmxdm--- +1mm1 \quad 111211,2 \dots, (1)xxmxxmxdm+ + + -m1mdm=(,)va ($
 $,)amdmd==d(,) 1am=(,)0amd\Rightarrow ab\times abd3 \quad 7 \pmod{11}; (3, 11) 1x\equiv m\{0, 1, 2, 3, 4, 5 \pm \pm \pm \pm 5 \pmod{11}x\equiv -5 \quad 7 \pmod{15}x\equiv (5, 15) 5,=75\times 3.$ bo'lgani uchun taqqoslama uchta yechimga ega bo'ladi. Haqiqatan taqqoslamani shaklda yozib olamiz bo'lgani uchun bu taqqoslama 5 modul bo'yicha yagona yechimga ega bo'ladi. Haqiqatan, yechimdir. Berilgan taqqoslamaning yechimi yoki dan iborat. Bu yechim bilan birgalikda yoki ham yechim bo'ladi. $ava b$ butun sonlarni butun musbat msoniga bo'lganda bir xil qoldiq qoladigan, ya'ni $a = mq1 + r$ va $b = mq2 + r$, bo'lsa, $ava b$ sonlar teng qoldiqdli yoki mmodul bo'yicha o'zaro taqqoslanadigan sonlar deyiladi va quyidagicha yoziladi: $a \equiv b \pmod{m}$ "a son b bilan m modul bo'yicha taqqoslanadi" deb o'qiladi. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a - bayirma m$ ga qoldiqsiz bo'linadi, va aksincha, agar $ava b$ sonlarning ayirmasi m ga bo'linsa, u holda $a \equiv b \pmod{m}$ o'rinli bo'ladi (taqqoslamaning ma'nosi haqidagiteorema). Har qanday butun son mmodul bo'yicha o'zining qoldig'i bilan taqqoslanadi, ya'ni, agar $a = mq + r$ bo'lsa, u holda $a \equiv r \pmod{m}$ bo'ladi. Xususiyl holda, agar $r = 0$ bo'lsa, u holda $a \equiv 0 \pmod{m}$ bo'ladi; bu taqqoslama m| aekanligini, ya'ni msoni a ning bo'luvchisi ekanligini bildiradi, aksincha ham o'rinli, agar m| abo'lsa, u holda $a \equiv 0 \pmod{m}$ deb yoziladi. Taqqoslamalarning asosiy xossalari (tengliklarning xossalari o'xshash) 1. Agar $a \equiv cs \pmod{m}$ va $b \equiv c \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a \equiv b \pmod{m}$ bo'ladi. 2. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ va $c \equiv d \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$ bo'ladi. 3. Agar $a + b \equiv c \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a \equiv c - b \pmod{m}$ bo'ladi. 4. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a \pm mk \equiv b \pmod{m}$, yoki $a \equiv b \pm mk \pmod{m}$ bo'ladi. 5. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ va $c \equiv d \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $ac \equiv bd \pmod{m}$ bo'ladi. 6. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $an \equiv bn \pmod{m} (n \in N)$ bo'ladi. 7. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ bo'lsa, u holda ixtoriy kbutun son uchun $ak \equiv bk \pmod{m}$ bo'ladi. 9 $6 \pmod{15}; (9, 15) 3; (6, 15) 3; x\equiv -2 \quad 2 \pmod{5}x\equiv (3, 5) 1=1 \pmod{5}x\equiv -1, 1 \quad 5, 1 \quad 10 \pmod{15} - - + - +1 \pmod{5}, 4 \pmod{15}, 9 \pmod{15}x\equiv -1, 1 \quad 5, 1 \quad 10 \pmod{15} - - + - +1 \pmod{15}, 4 \pmod{15}, 9 \pmod{15}x\equiv -$

Tatqiqot metodologiyasi. Agar $ak \equiv bk \pmod{m}$ va $(k, m) = 1$ bo'lsa, u holda $a \equiv b \pmod{m}$ bo'ladi. 9. Agar $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n (a_i \in Z)$ va $x \equiv x_1 \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $f(x) \equiv f(x_1) \pmod{m}$ bo'ladi. Taqqoslamalarning maxsus xossalari 1. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $k \in N$ uchun $ak \equiv bk \pmod{mk}$ bo'ladi. 2. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ va $a = a_1d, b = b_1d, m = m_1d$ bo'lsa, u holda $a_1 \equiv b_1 \pmod{m_1}$ bo'ladi. 3. Agar $a \equiv b \pmod{m_1}, a \equiv b \pmod{m_2}, \dots, a \equiv b \pmod{m_k}$ bo'lsa, u holda $a \equiv b \pmod{M}$ bo'ladi, bu yerda $M = [m_1, m_2, \dots, m_k]$. 4. Agar taqqoslama

m modul bo'yicha o'rinli bo'lsa, u holda bu taqqoslama m ningixtiyoriy bo'luvchisi bo'lgan dmodul bo'yicha ham o'rinli bo'ladi. 5. Agar taqqoslamaning bir tomoni biror songa bo'linsa, u holda uning ikkinchi tomoni va moduli ham shu songa bo'linadi. 1-Misol. Quyidagi shartlarni taqqoslamalar yordamida yozing: a) 219 va 128 sonlarni 7 ga bo'lganda bir xil qoldiq qoladi; b) (-352) sonini 31 ga bo'linganida qoldiq 20 ga teng bo'ladi; c) 487 -7 ayirma 12 ga bo'linadi; d) 20 -soni 389 ni 41 ga bo'lgandagi qoldiqdan iborat; e) Nsoni juft; f) Nsoni toq; g) Nsonining ko'rinishi $4k + 1$ dan iborat; h) Nsonining ko'rinishi $10k + 3$ dan iborat; i) Nsonining ko'rinishi $8k - 3$ dan iborat. Yechilishi. Taqqoslamaning ma'nosi haqidagi teorema asosan: a) $219 \equiv 128 \pmod{7}$; b) $-352 \equiv 20 \pmod{31}$; c) $487 \equiv 7 \pmod{12}$; d) $389 \equiv 20 \pmod{41}$; e) $N \equiv 0 \pmod{2}$; f) $N \equiv 1$ yoki $-1 \pmod{2}$; g) $N \equiv 1 \pmod{4}$; h) $N \equiv 3 \pmod{10}$; i) $N \equiv -3 \pmod{8}$. 2-Misol. Quyidagi shartni qanoatlantiradigan m ning qiymatlarini toping: $20 \equiv 8 \pmod{m}$.

Yechilishi. mning qiymatlari (taqqoslamaning ma'nosi haqidagi teorema asosan) $20 - 8 = 12$ ning bo'luvchilaridan iborat, ya'ni: 1; 2; 3; 4; 6; 12. 3-Misol. $25n - 1$ ning 31 ga bo'linishini isbotlang ($n \in \mathbb{N}$). Yechilishi. $25 - 1 = 31$ bo'lganligi uchun $25 \equiv 1 \pmod{31}$. Bu taqqoslamaning ikkala tomonini (6-xossaga asosan) n darajaga ko'tarib, $25n \equiv 1 \pmod{31}$ ni hosil qilamiz, bu esa $31 | (25n - 1)$ ni anglatadi. 4-Misol. 2100 sonining oxirgi ikkita raqamini toping. Yechilishi. Berilgan sonning oxirgi ikki raqami bu sonni 100 ga bo'lganda hosil bo'ladigan qoldiqdan iborat. Demak, quyidagi taqqoslamani qanoatlantiradigan x sonini topish talab qilinadi: $2100 \equiv x \pmod{100}$. Ikkining kichik darajalaridan boshlab, 100 ga bo'lganda hosil bo'ladigan qoldiqlarni ketma-ket ajratamiz: $2100 = (210)10 = (1024)10$; $(1024)10 \equiv (24)10 \pmod{100}$. $(24)10 = (576)5 \equiv 76$; $5 \equiv (76)4 \cdot 76 = (5776)2 \cdot 76 \equiv (76)2 \cdot 76 = 5776 \cdot 76 \equiv 762 \equiv 76 \pmod{100}$. Shunday qilib, 2100 sonining oxirgi ikki raqamir 7 va 6 dan iborat.

Maqolada birinchi darajali taqqoslamalar sistemalari qanoatlantiradigan barcha qiymatlari topish o'rganilgan.

Ikki o'zgaruvchili tengsizliklar sistemasini taqqoslash, matematikada juda muhim o'rin tutadi. Bu usul, o'zgaruvchilar funksiyalari, limitlar, integrallar va koordinatalar orqali tengsizliklarini taqqoslashga asoslangan.

Bir noma'lumli har xil moduli birinchi darajali taqqoslamalar sistemasining umumiy ko'rinishi quyidagidan iborat:

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad a_2 x \equiv b_2 \pmod{m_2}$$

$$ax \equiv b \pmod{mn}$$

Bu sistema yechimini topishning umumiy usuli quyidagicha: dastlab sistemaning birinchi taqqoslamasining $x \equiv a \pmod{m_1}$ yechimi topiladi, bu yerda a — m_1 modul bo'yicha manfiy bo'lmagan eng kichik yoki absolyut qiymati jihatidan eng kichik chegirmadan iborat, bu yechimni sonlar sinfi shaklida yozib olinadi: $x = m_1 t + a$. (2)

(Agar birinchi taqqoslama yechimga ega bo'lmasa, berilgan sistema ham yechimga ega bo'lmaydi).

So'ngra x ning (2) dagi qiymati sistemaning ikkinchi taqqoslamasiga qo'yilib, $a_2 + (m_2 t + a) \equiv b_2 \pmod{m_2}$ (3) taqqoslama hosil qilinadi. (3) taqqoslamadan t ning sonlar sinfi shaklidagi

$$t = m_2 t_1 + p$$

ko'rinishi topilib, u (2) tenglikka qo'yiladi va x ning yangiqiymatihisoblanadi. (Agar (3) taqqoslama yechimga ega bo'lmasa, berilgan sistema ham yechimga ega bo'lmaydi).

Natijada x ning sonlar sinfi shaklida yozilgan va berilgan sistemaning dastlabki ikkita taqqoslamasini qanoatlantiradigan qiymati hosil bo'ladi. x ning topilgan qiymati

uchinchi taqqoslamaga qo'yilib, hosil bo'lgan taqqoslama ti ga nisbatan yechiladi va ti ning sonlar sinfi shaklida yozilgan qiymati x ning ifodasiga qo'yladi, so'ngra x ning bu qiymati to'rtinchi taqqoslamag qo'yiladi va shu taxlitda sistemaning oxirgi taqqoslamasigacha yechiladi. x ning oxirgi qiymati berilgan sistemaningyechimidan iborat bo'ladi.

Berilgan sistemani yechishda dastavval har bir taqqoslamani alohida yechib, sistema quyidagi ko'rinishga keltirib olinadi:

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad a_2x \equiv b_2 \pmod{m_2}$$

$$ax \equiv b \pmod{mn} \quad \text{So'ngra yuqoridagi usul qo'llaniladi.}$$

(4)

Agar (1) sistemaning $ax \equiv h \pmod{m_i} (i = 1, n)$ taqqoslamalari uchun $(a_i, m_i) = d_i$ va dibi $(a_i, m_i) = d_i$ va $d_i \mid b_i$ bo'lsa, u holda har bir z^i -nchi taqqoslamaning hadlarini va modulini d_i ga qisqartirib, (1) sistemaga teng kuchli bo'lgan quyidagi sistema hosil qilinadi:

$$a_i x \equiv b_i \pmod{m_i}$$

$$b_i$$

$$1 x \equiv 1 \pmod{m_i}$$

$$d_i$$

$$x \equiv h_i \pmod{m_i}$$

$$d_i^2$$

$$a_i b_i$$

$$/7 x \equiv n \pmod{m_i}$$

$$\pmod{m_i} d_i$$

$$\pmod{m_2} d_i$$

$$d_i$$

$$m_i$$

$$\pmod{m_i} d_i$$

(5)

Bu sistemaning taqqoslamalirini x ga nisbatan yechib, (5) sistemaning yechimini quyidagi sistemaning yechimiga keltirish mumkin:

$$, m_i$$

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}$$

$$m_i$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

(6)

$$/ Amn N$$

$$x \equiv a_n \pmod{m_n}$$

$$d_i$$

$$n$$

Agar (4) sistemada m_1, m_2, \dots, m_n modullar juft-jufti bilan o'zaro tub bo'lsa, i t j da $(m_i, m_j) = 1$ bo'lsa, u holda uning yechimini quyidagi formula bilan ham

topish mumkin $X_0 = \sum_{i=1}^n a_i x_i + a_{n+1} x_{n+1} + \dots + a_n x_n$, (7)

M

$x_0 \pmod{M}$

bu yerda $M = [m_1, m_2, \dots, m_n]$ yoki, y_1, y_2, \dots, y_n lar — $y_i = 1 \pmod{m_i}, i = 1, n$

taqqoslamalarning yechimlaridan iborat. Sistemaning yechimi x taqqoslamadan iborat bo'ladi.

Agar m_1, m_2, \dots, m_n modullar juft-jufti bilang o'zaro tub bo'lsa, Bu usul bilan (6)

d_1, d_2, \dots, d_n

sistemani ham yechish mumkin.

Misol 1. Quyidagi taqqoslamalar sistemasini yeching:

$$x = 13 \pmod{16} \quad x = 3 \pmod{10} \quad x = 9 \pmod{14}$$

Yechilishi. Birinchi taqqoslamadan $x = 16t + 13$

ni hosil qilamiz. x ning bu qiymatini ikkinchi taqqoslamaga qo'yamiz: $16t + 13 = 3 \pmod{10}$, yoki $16t + 10 = 0 \pmod{10}$, Bu yerdan $8t = 0 \pmod{5}$, yoki $16t = 0 \pmod{5}$ ni hosil qilamiz. Demak, $t = 5t_1$. $t = 5t_1$ ni $x = 16t + 13$ ifodaga qo'yamiz: $x = 16 \cdot 5t_1 + 13 = 80t_1 + 13$.

x ning topilgan qiymatini uchinchi taqqoslamaga qo'yamiz: $80t_1 + 13 = 9 \pmod{14}$, yoki $80t_1 = -4 \pmod{14}$, bu yerdan $80t_1 = 10 \pmod{14}$, yoki $40t_1 = 5 \pmod{7}$, yoki $8t_1 = 1 \pmod{7}$, bu yerdan $t_1 = 1 \pmod{7}$, ya'ni, $t_1 = 7t_2 + 1$. $t_1 = 7t_2 + 1$ ni $x = 80t_1 + 13$ ifodaga qo'yib, $x = 80(7t_2 + 1) + 13 = 560t_2 + 93$ ni hosil qilamiz. Shunday qilib, $x = 93 \pmod{560}$.

Tekshirish: $93 - 13$ ayirma 16 ga bo'linadi; $93 - 13$ ayirma 10 ga bo'linadi; $93 - 9$ ayirma 14 ga bo'linadi.

Eslatma. $16t = 0 \pmod{10}$ taqqoslamani yechishda biz $8t = 0 \pmod{5}$ taqqoslamani hosil qildik, uning yechimi $t = 0 \pmod{5}$, yoki $t = 5t_1$ berilgan taqqoslamaning $x = 80t_1 + 13$ yechimiga olib keldi. Ammo $16t = 0 \pmod{10}$ taqqoslamaning ikkinchi $t = 5 \pmod{10}$, yoki $t = 10t_1 + 5$ yechimi ham mavjud (chunki, $d = (16, 10) = 2$). Bu yechimni $x = 16t + 13$ ifodaga qo'yib,

$x = 16(10t_1 + 5) + 13 = 160t_1 + 93$ yechimni hosil qilamiz. Lekin $93 = 13 \pmod{80}$ bo'lganligi uchun, ya'ni 93 va 13 sonlari 80 modul bo'yicha bir sinfga tegishli bo'lganligi uchun x ning bu qiymatiga mos bo'lgan yechim qaralmaydi.

Bu eslatmadan (1-misol) agar sistemaning biror taqqoslamasi yoki t_1 ga nisbatan biror taqqoslama m modul bo'yicha d ta yechimga ega bo'lsa, u holda sistemani yechimini topish uchun d ta yechimga ega bo'lgan taqqoslama yechimini unga teng kuchli bo'lgan m/d modul bo'yicha taqqoslama yechimi bilan almashtirish yetarlidir. Misol 2. Taqqoslamalar sistemasini yeching: $7x = 3 \pmod{11}$ ' $15x = 5 \pmod{35}$ > $3x = 2 \pmod{5}$ ^

Yechilishi. Sistemaning har bir taqqoslamasini alohida yechib, bu sistemaga teng kuchli bo'lgan quyidagit sistemani hosil qilamiz: $x = 2 \pmod{11}$ $x = 5 \pmod{7}$ $x = 4 \pmod{5}$

Bu sistemaning modullari juft-jufti bilan o'zaro tub sonlardan iborat bo'lganligi uchun uning yechimini (7) formula bilan topish mumkin.

$$M = [11, 7, 5] = 385, \quad m_1 = 35, \quad m_2 = 55, \quad m_3 = 77$$

m_1, m_2, m_3

sonlarni topib, quyidagi taqqoslamalarni tuzamiz:

$35u_1 = 1 \pmod{11}$, $55u_2 = 1 \pmod{7}$, $77u_3 = 1 \pmod{5}$, bu yerdan $U_1 = 6$, $U_2 = -1$, $U_3 = 3$ larni hosil qilamiz.

Endi (7) formuladan quyidagini hosil qilamiz:

$$x_0 = 35 - 6 - 2 + 55 - (-1) - 5 + 77 - 3 - 4 = 1069 \equiv 299 \pmod{385}.$$

Xulosa. Shunday qilib, $x = 299 \pmod{385}$. Misol 3. Taqqoslamalar sistemasini yeching: $5x \equiv 7 \pmod{9}$, $4x \equiv 3 \pmod{7}$, $3x \equiv 8 \pmod{12}$

Yechilishi. Berilgan sistemaning uchinchi taqqoslamasida $(3, 12) = 3$, ammo 8 soni 3 ga bo'linmaydi, shuning uchun bu taqqoslama ham berilgan sistema ham yechimga ega emas.

Misol 4. Taqqoslamalar sistemasini yeching: $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{2}$, $x \equiv -1 \pmod{6}$

Yechilishi. Sistemaning dastlabki ikkita taqqoslamasi $x \equiv -1 \pmod{3}$ va $x \equiv -1 \pmod{2}$ taqqoslamalarga teng kuchli, shuning uchun ularni uchinchi taqqoslamaning natijasi bo'lganligi uchun tashlab yuborilsa bo'ladi. Shunday qilib, sistema uchinchi taqqoslamasining yechimi sistemaning ham yechimi bo'ladi, ya'ni. $x \equiv -1 \equiv 5 \pmod{6}$.

Misol 5. 2, 3, 4, 5, 6 va 7 sonlariga bo'linganida mos ravishda 1, 2, 3, 4, 5 va 0 qoldiq hosil bo'ladigan sonni toping.

Yechilishi. Masala yuidagi taqqoslamalar sistemasiga keltiriladi:

$$x \equiv 1 \pmod{2}, x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 5 \pmod{6}, x \equiv 0 \pmod{7}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}, x \equiv 4 \pmod{5}$$

taqqoslama $x \equiv 3 \pmod{4}$ taqqoslamaning natijasi sifatida tashlab yuborilishi mumkin. Xuddi shunday $x \equiv 2 \pmod{3}$ taqqoslama ham olinmaydi.

Shunday qilib, quyidagi sistemani hosil qilamiz: $x \equiv 3 \pmod{4}$, $x \equiv 4 \pmod{5}$

>

$$x \equiv 5 \pmod{6}, x \equiv 0 \pmod{7}$$

Bu sistemani yechib, $x \equiv 119 \pmod{420}$ ni hosil qilamiz. Misol 6. Quyidagi taqqoslama yechimga ega bo'ladigan a ning qiymatlarini toping:

$$x \equiv 5 \pmod{18}, x \equiv 8 \pmod{21}, x \equiv a \pmod{35}$$

Yechilishi. Birinchi taqqoslamadan $x = 18t + 5$

ni hosil qilamiz. x ning bu qiymatini ikkinchi taqqoslamaga qo'yib, t ning qiymatini topamiz:

$18t + 5 \equiv 8 \pmod{21}$, yoki $18t \equiv 3 \pmod{21}$, yoki $6t \equiv 1 \pmod{7}$, $t \equiv 6 \pmod{7}$. $t \equiv -1 \pmod{7}$ ni olish qulayroq, bu yerdan $t = 7t_1 - 1$. Bu qiymatni x ning ifodasiga qo'yib,

$x = 16(7t_1 - 1) + 5 = 126t_1 - 13$. x ning hosil qilingan qiymatini sistemaning uchinchi taqqoslamaga qo'yamiz:

$126t_1 - 13 \equiv a \pmod{35}$, t.ye. $21t_1 \equiv a + 13 \pmod{35}$. $(21, 35) = 7$ bo'lganligi uchun oxirgi taqqoslama yechimga ega bo'lishi uchun $a + 13 \equiv 0 \pmod{7}$ taqqoslama yechimga ega bo'lishi kerak, bu yerdan $a \equiv 1 \pmod{7}$.

Shunday qilib, berilgan sistema $a \equiv 1 \pmod{7}$ bo'lgandayechimga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Sharipova, M., & Latipova, S. (2024). TAKRORIY GRUPPALASHLAR. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(3), 134-142.
2. Sharipova, M. (2024). TAQQOSLAMA TUSHUNCHASI VA UNING XOSSALARI. Current approaches and new research in modern sciences, 3(2), 68-78.

3. Sharipova, M. (2024). IKKI O'ZGARUVCHILI TENGSIZLIKLAR SISTEMASINI TAQQOSLAMALAR USULI BILAN YECHISH. *Development and innovations in science*, 3(2), 97105.
4. Sharipova, M. (2024). BIRINCHI DARAJALI TAQQOSLAMALARNI YECHISH USULLARI. *Solution of social problems in management and economy*, 3(2), 60-69.
5. Latipova, S., & Sharipova, M. (2024). KESIK PIRAMIDA MAVZUSIDA FOYDALANILADIGAN YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. 6X6X6 METODI, BBB (BILARDIM, BILMOQCHIMAN, BILIB OLDIM) METODLARI HAQIDA. *Current approaches and new research in modern sciences*, 3(2), 40-48.
6. Sharipova, M. (2024). IN THE FORM OF AN UNBOUNDED PARALLELEPIPED IN THE FIELD NONLOCAL BORDERLINE CONDITIONAL LINEAR THE REVERSE IS THE CASE. *Science and innovation in the education system*, 3(1), 105-116.
7. Sharipova, M. (2024). FUNCTIONAL SPACES. IN SHORT REFLECTION PRINCIPLE. *Current approaches and new research in modern sciences*, 3(1), 131-142.
8. Sharipova, M. (2024). A IS CORRECT OF THE INTEGRAL TO THE ECONOMY APPLICATIONS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(1), 116-125.
9. Sharipova, M. (2024). ASYMMETRY AND KURTOSIS COEFFICIENTS. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 216-225.
10. Sharipova, M. (2024). TWO MULTIPLE OF THE INTEGRAL APPLICATIONS. *Инновационные исследования в науке*, 3(1), 135-140.
11. Sharipova, M. P. L. (2023). CAPUTA MA'NOSIDA KASR TARTIBLI HOSILALAR VA UNI HISOBLASH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(9), 360-365.
12. Sharipova, M. P. (2023). MAXSUS SOHALARDA KARLEMAN MATRITSASI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 137-141.
13. Madina Polatovna Sharipova. (2023). APPROXIMATION OF FUNCTIONS WITH COEFFICIENTS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 135-138.
14. Madina Polatovna Sharipova. (2023). Applications of the double integral to mechanical problems. *International journal of sciearchers*, 2(2), 101-103.
15. Sharipova, M. P. L. (2023). FINDING THE MAXIMUM AND MINIMUM VALUE OF A FUNCTION ON A SEGMENT. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 245-248.
16. Sharipova, M. P. (2023). FUNKSIYALARNI KOEFFITSIENTLAR ORQALI FUNKSIYALARNI YAKINLASHTIRISH HAQIDA MA'LUMOTLAR. *GOLDEN BRAIN*, 1(34), 102110.
17. Sharipova, M. (2023, December). RELATIONSHIPS BETWEEN STRAIGHT LINES AND PLANES IN SPACE. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 2, No. 12, pp. 60-66).
18. Sharipova, M. (2023). FRACTIONAL DERIVATIVES. *Академические исследования в современной науке*, 2(27), 106-113.
19. Sharipova, M. (2023). CORRECT PLACED AND CORRECT NOT PLACED ISSUES. *Models and methods in modern science*, 2(13), 115-121.
20. Sharipova, M. (2023). HEAT SPREAD EQUATION. *Инновационные исследования в науке*, 2(12), 50-56.